

KASB-HUNAR SO'ZLARINING MA'NOVIY-VAZIFAVIY XUSUSIYATLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7481384>

Dadayeva O.Yu.

*O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti
Umumiy tilshunoslik kafedrasida o'qituvchisi*

Annotatsiya: *Zamonaviy tilshunoslikda kasb-hunar terminlarini o'rganish bugungi kunning dolzarb muammolaridan sanaladi. Quyidagi maqolada termin va atama tushunchalarini bir-biridan farqlash bilan bir qatorda kasbiy terminlar va atamalarning ham farqlari haqida so'z borgan. Shu bilan bir qatorda ko'plab ilmiy adabiyotlarda kasb-hunarga oid keltirilgan terminlar va atamalarga sharxlar keltirilgan.*

Kalit so'zlar: *atama, termin, kasb-hunar atamalari, gilamchilik, kashtachilik, to'qimachilik, me'morchilik leksikasi, sohaviy me'yorlashgan atamalar, determinatsiya*

Ilmiy adabiyotlarda ta'kidlanishicha, ma'lum fan, ishlab chiqarish sohasidagina qo'llaniladigan va asosan o'sha soha kishilari tushunadigan maxsus so'zlar terminlar – atamalar sifatida qaraladi.

“Hozirgacha termin tushunchasi tilshunoslikda turlicha talqin qilinmoqda” deb qayd etishadi “O'zbek tili leksikologiyasi” asarining mualliflari. Ba'zi tilshunoslar terminga ilm va texnikaga oid so'z va iboralarnigina emas, barcha uy-ro'zg'or asboblari nomlarini, ishlab chiqarishning hozirgi darajasidagi qurollarnigina emas, balki o'tmishdagi ibtidoiy qurollarning barcha nomlarini, shuningdek, kustarchilik kasb-hunarga oid so'zlarni ham kiritadilar.

Agar masala shu taxlitda qo'yiladigan bo'lsa, har bir konkret predmet nomini termin deb atash lozim bo'lar edi. Gap terminning aniq bir ma'noni ifodalashida emas, bu jihatdan qaraladigan bo'lsa, kasb-hunar leksikasining ilmiy-texnikaviy terminlardan deyarli farqi yo'q, termin har qanday tushunchaning aniq atamasi

sifatidagina emas, balki ilmiy tushunchani ifodalovchi vosita sifatida asosan yozma shaklda maydonga keladi.

Demak, “atama” so’zini “termin” tushunchasi ma’nosida qo’llaganimizda, uni umuman narsa-predmetlar, voqea-hodisalarning nomi sifatida emas, balki aniq bir ilmiy tushunchani ifodalaydigan va ma’lum bir fan sohasiga tegishli bo’lgan birliklarni anglashimiz lozim [1.46].

Shu ma’noda kasb-hunarga oid so’zlar atamalardan farqlanadi.

Atamalarning shakllanishi ham xalqning tarixi qadar qadimiydir. To’nyuquq, Kultegin, Bilga hoqon singari bitiktoshlarda xalqimiz mashg’ul bo’lgan hunarlarga oid atamalarni uchratamiz. Ular xalq tomonidan yaratilgan afsonalarda, qahramonlik qo’shiqlarida ham mavjud bo’lgan. Ularni mujassam qilgan Mahmud Qoshg’ariyning “Devonu lug’otit-turk” asari ularning bizgacha yetib kelishida katta tarixiy vazifani bajargan. Masalan, asardan ovchilik mavzusidagi parchalarni olib ko’raylik:

Chag’ri berib qushlatu,
Toyg’an izib tishlatu,
Tilki, to’ng’iz toshlatu
Ardan bila o’klalim [3.22].

Mazmuni: (Yigitlarga) chag’ri (ov qushi) berib qush ovlaylik, ov itini (qushlarning) izidan solib tishlataylik. Tulki, to’ng’iz(larni) tosh bilan uraylik, yutuqlarimiz bilan maqtanaylik. Yana:

Yigitlarig ishlatu,
Yig’ach yanish irg’atu.
Qulan kiyik avlatu
Bazram qilib aynalim [3.25].

Mazmuni: Yigitlarni ishlataylik, Daraxt(lar)dan meva(larni)qoqtiraylik, qulon kiyik ovlataylik, (so’ng) bayram qilib ovunaylik. Shunday qilib, mana shu kabi tarixiy-ilmiy-badiiy manbalar orqali birgina jismoniy tarbiya va sportga oid *kurash, chopish, sakrash, chavandozlik, yoy, o’zish, o’yin, tepish, tepki, to’p, to’r*

chavgon, qanot, qilich, kema yoki shaxmatga oid shatranj, shoxmot /shaxmat, shox/ shax, farzin, rux, fil, ot /asp, piyoda/ sipoh, mot, pot /pat, dona, oq qora, katak, qanot, yurish, kisht, hujum singari ko'plab atamalar bizgacha yetib kelgan. Bu hol ijtimoiy hayotning barcha sohalariga tegishli [2.160].

Atamalarning o'zbek tilida son jihatdan ko'pchilikni tashkil etishi ularni mavzuviy guruhlariga bo'lib o'rganishni taqozo qiladi. Chunki o'zbek atamashunoslari S.Ibrohimov, S.Akobirov, Olim Usmon, R.Doniyorov, X.Shamsiddinov, A.Madvaliyev va boshqalar ta'kidlaganlaridek, bunday tahlil atamalarning umumiy boyligini ko'rsatishga ko'maklashadi, sohalarga bo'lib o'rganishni osonlashtiradi.

Atamalarning dastlab ikki katta guruhga ajratish to'g'ri bo'ladi: [1.23]

1.Umumiylik hususiyatiga ega bo'lgan atamalar.

2.Hususiylik hususiyatiga ega bo'lgan atamalar.

Umumiy atamalar sirasiga bir terminologik tizimning barcha yo'nalishlari uchun tushunarli bo'lgan atamalar kiradi. Masalan, sportdagi *musobaqa, sovrin, sovrindor, yutuq, g'alaba, birinchilik, chempionat, ko'rik, trener, hakam* atamalarini sportning barcha turlarida bemalol qo'llash mumkin. Fizikaga oid *issiqlik, temperatura, jism, elektr, magnit, gaz, harakat, energiya, maydon* singari atamalar haqida ham shu gaplarni aytish mumkin.

Hususiy atamalar esa faqatgina bitta mavzuviy guruh doirasida amal qiladi. Masalan, yuqorida keltirilgan fizikaga oid atamalar uning barcha sohalarida qo'llanilishi mumkin bo'lgani holda, *gravitatsiya, diod, termoster, kondensatsiya, kapillyar* hodisalar singari atamalar yoki kimyoga oid *gidroksid, oksid, sulfat kislotali, xlorid kislotali* kabi atamalar tor ixtisos doirasida qo'llaniladi. Bunday holatni fanlarning barcha yo'nalishlari va sohalarida kuzatish mumkin[2.49].

Ulug' ma'rifatparvar Fitrat 1921 yildagi til, imlo qurultoyida kontrrevolyutsion "Chig'atoy gurungi" tashkilotining dasturini bayon etib, o'zbek tilidan yot so'zlar (arabcha, forsha, ruscha)ni chiqarib tashlasak, buyuk idealimiz bo'lgan turkchilikka birlashamiz, deb ochiq-oydin aytdi.

Bu qarashlar shu ma'noda diqqatga sazovorki, ularda tilni mumkin qadar chet el unsurlaridan tozalash, umumturkiy birliklarni adabiy til me'yori sifatida belgilash g'oyasi yotadi. Masalaning qo'yilishi ana shu tarzda bo'lsa, yuqoridagi *riyoziyot, kulliyot, musavvir, mushtariy, saboqxona, pargar, tayyora, tayyoragoh, naslnoma, da'vatxona* kabi so'zlar bu g'oyaga mos kelmaydi [2.46]. O'z-o'zidan savol paydo bo'ladi: qabul qilishga tavsiya etilayotgan so'zlar umumturkiy bo'lmagach, qanday farqi bor – ruscha-baynalmilal bo'ldi nima-yu, arabcha yoki forsha-tojikcha bildi nima?

Masalaning boshqa bir muhim tomoni bor: tavsiya etilgan birliklar adabiy leksik me'yor sifatida qabul qilinmadi. Nega? Shuning uchunki, birinchidan, tildagi o'zgarishlar jarayoniga o'sha davrdagi ijtimoiy-siyosiy ziddiyatlarning ta'siri bo'ldi. Millatsevatlik millatchilik deb ayblanayotgan bir davrda, tilimizga bo'lgan bu kabi munosabatlar, yangilikka intilishlar qo'llab-quvvatlanmadi. Ikkinchidan, asrimizning boshlarida, hatto hozirda ham narsa va tushunchalarni ifodalovchi birliklarni tavsiya etilgan so'zlar shaklida qo'llash hali me'yorlashmagan, odat tusiga kirmagan edi va shundayligicha qolib ketdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Tursunov S. va boshqalar. Hozirgi o'zbek adabiy tili. T. 1992, 118-bet.
2. O'TIL.–O'zbek tilining izohli lug'ati. 5 jildlik.1-,2-,3-,4-,5-jildlari.T.:2006-2008.
3. Maxmud Qoshg'ariy "Devon-u lug'atit turk". T. 1998, 19-26-betlar.